

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ МЕДИАГРАМОТНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

A SYSTEM FOR EVALUATING THE QUALITY OF MEDIA LITERACY EDUCATION USING INFORMATION TECHNOLOGY

СЕРЕГИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА,
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

SEREGINA MARIA VLADIMIROVNA,
Bauman Moscow State Technical University.

В статье рассматривается проблема создания эффективной системы оценки качества обучения медиаграмотности с использованием информационных технологий. Проанализированы существующие критерии оценки и информационные технологии, которые могут быть использованы для улучшения этого процесса. Обоснована идея о том, что интеграция современных информационных технологий позволяет создать более эффективную и адаптивную систему оценки, что, в свою очередь, способствует проведению анализа в реальном времени и предоставлению персонализированных рекомендаций по улучшению процесса обучения. В результате выявлены преимущества новой системы перед традиционными подходами и определены пути её интеграции в образовательный процесс.

The article considers the problem of creating an effective system for assessing the quality of media literacy education using information technology. The existing evaluation criteria and information technologies that can be used to improve this process are analyzed. The idea is substantiated that the integration of modern information technologies makes it possible to create a more effective and adaptive assessment system, which, in turn, contributes to real-time analysis and the provision of personalized recommendations to improve the learning process. As a result, the advantages of the new system over traditional approaches are revealed and the ways of its integration into the educational process are determined.

Ключевые слова: медиаграмотность, информационные технологии, система оценки качества обучения, образование, интерактивность.

Key words: media literacy, information technology, learning quality assessment system, education, interactivity.

Введение.
В современном обществе, когда информационные потоки увеличиваются с каждым днем, медиаграмотность превращается в неотъемлемую часть образовательного процесса. Она позволяет людям критически анализировать и оценивать информацию, с которой они сталкиваются в повседневной жизни. Важность медиаграмотности в современном мире нельзя недооценивать, поскольку она способствует формированию информационной культуры личности и развитию критического мышления.

Информационные технологии играют ключевую роль в обучении медиаграмотности. Они предоставляют инструменты для разработки образовательных программ, которые могут быть адаптированы под нужды каждого учащегося. С помощью современных технологий можно создать систему оценки качества обучения медиаграмотности, которая будет эффек-

тивнее оценивать медиаграмотность учащихся по сравнению с традиционными методами анкетирования.

Разработка такой системы оценки качества обучения медиаграмотности является сложной задачей, требующей глубокого понимания как образовательных процессов, так и возможностей информационных технологий. Это исследование направлено на создание системы оценки, которая сможет эффективно оценивать медиаграмотность учащихся, учитывая динамичный характер современного информационного общества.

Такая система оценки должна быть интерактивной, гибкой и масштабируемой, чтобы соответствовать различным образовательным потребностям. Она должна включать в себя разнообразные способы взаимодействия с элементами пользовательского интерфейса и типы заданий.

Разработка системы оценки качества обучения медиаграмотности является важным шагом в обеспечении качественного образования в информационном обществе. Это исследование направлено на развитие технологий в сфере образования и предоставляет основу для создания эффективных инструментов оценки качества образования, которые будут способствовать повышению уровня медиаграмотности среди учащихся.

Сложности разработки.

Создание системы оценки качества обучения медиаграмотности представляет собой сложную задачу в условиях постоянно развивающегося информационного общества. Основная трудность заключается в отсутствии стандартизированных критериев, которые могли бы точно отражать уровень медиаграмотности [5, с. 219]. Текущие методики часто не соответствуют особенностям цифрового взаимодействия и базируются на устаревших образовательных практиках [2, с. 53].

Не менее важной является задача адаптации системы оценки к быстро меняющемуся информационному ландшафту. Информационные технологии не стоят на месте, и система должна быть достаточно гибкой, чтобы соответствовать текущим требованиям. Разнообразие информационных каналов и ресурсов, с которыми сталкиваются учащиеся, добавляет сложности в формирование общих критериев для оценки [4, с. 120].

Различия в доступности информационных технологий среди учащихся могут привести к неравенству, если система оценки не будет учитывать эти различия. Важно, чтобы разрабатываемые методы были доступны и справедливы для всех без исключения.

Медиаграмотность охватывает не только умение пользоваться технологиями, но и понимание правовых и этических аспектов, умение распознавать недостоверную информацию и критически оценивать контент. Интеграция этих элементов в систему оценки представляет собой дополнительную сложность.

Таким образом, создание комплексной и адаптивной системы оценки, которая была бы справедливой и всесторонней, является ключевой задачей для точной оценки медиаграмотности. Это исследование направлено на разработку такой системы, чтобы внести свой вклад в решение данной важной задачи.

Критерии оценки.

В разработке системы оценки качества обучения медиаграмотности с использованием информационных технологий важно учитывать критерии, установленные Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 28 июля 2014 г. № 226. Этот документ определяет основные направления для оценки уровня медиаграмотности населения и предлагает методику, которая может быть адаптирована и интегрирована в образовательные программы.

Согласно приказу, критерии медиаграмотности включают в себя:

- умение использовать поисковые системы для нахождения информации;
- способность критически оценивать и верифицировать источники информации;
- знание способов защиты персональных данных в интернете;

- осведомлённость о системах родительского контроля и умение обучать детей безопасному поведению в сети;
- понимание правовых аспектов использования информационных технологий;
- осознание этических норм в цифровом пространстве;
- умение распознавать недостоверную информацию;
- навык критической оценки контента.

Важно также обеспечить адаптивность системы оценки к быстро меняющемуся информационному ландшафту. С учетом постоянного развития информационных технологий и изменения медиапространства, система оценки должна быть гибкой и способной к модификации в соответствии с актуальными требованиями и реалиями. Система оценки качества обучения медиаграмотности должна учитывать как теоретические, так и практические аспекты медиаграмотности, а также быть способной к эволюции вместе с развитием информационного общества [3, с. 168].

Преимущества и интеграция.

Система оценки качества обучения медиаграмотности, основанная на информационных технологиях, представляет собой инновационный подход, который предлагает ряд значительных преимуществ перед традиционными методами:

- объективность оценки. Информационные технологии позволяют минимизировать субъективный фактор в оценке знаний учащихся, обеспечивая более точные и надёжные результаты;
- динамичность и оперативность. Система позволяет проводить оценку в реальном времени, что способствует своевременному выявлению и устранению пробелов в знаниях [1, с. 51];
- интерактивность. Использование мультимедийных и интерактивных ресурсов делает процесс обучения более привлекательным и эффективным;
- гибкость. Новая система может быть легко адаптирована под различные учебные программы и курсы, что делает её универсальным инструментом оценки;
- аналитический потенциал. Сбор и анализ больших объёмов данных об образовательном процессе позволяют улучшать качество обучения на основе конкретных метрик и показателей.

Для успешной интеграции новой системы оценки качества обучения медиаграмотности в образовательный процесс необходимо:

- разработать техническую базу, которая включает создание и настройку программного обеспечения и оборудования, предназначенного для реализации системы оценки. Это обеспечит надёжную и эффективную работу системы в различных образовательных контекстах;
- обучить персонал путем проведения курсов и тренингов для преподавателей и административного персонала для работы с системой;
- организовать методическую поддержку, разработать методические рекомендации и пособия, которые будут использоваться для обучения и поддержки преподавателей в процессе использования системы. Это позволит преподавателям лучше понимать принципы работы системы и использовать её возможности для повышения качества обучения;
- организовать тестовый запуск системы среди отдельных курсов или групп учащихся. Это даст возможность оценить эффективность системы в реальных условиях и внести необходимые корректировки перед её широким внедрением;
- масштабировать систему на всех уровнях образовательного процесса. Это обеспечит широкое распространение и использование системы, что способствует повышению общего качества образования.

Заключение.

Система оценки качества обучения медиаграмотности с использованием информационных технологий вносит значительный вклад в повышение эффективности и качества образовательного процесса. Использование информационных технологий позволяет стандартизировать процесс оценки, что способствует снижению влияния человеческого фактора и повышению точности измерений. Это особенно важно в контексте медиаграмотности, где оценка навыков и знаний требует четкости и последовательности.

Кроме того, новая система характеризуется динамичностью и оперативностью. Она позволяет проводить оценку в реальном времени, что дает возможность незамедлительно реагировать на изменения в процессе обучения и своевременно корректировать учебные программы. Это создает условия для более гибкого и адаптивного образовательного процесса.

Интерактивность является еще одним ключевым преимуществом новой системы. Использование мультимедийных и интерактивных ресурсов делает обучение более привлекательным для учащихся, стимулирует их активное участие и способствует лучшему усвоению материала.

Для интеграции системы в образовательный процесс определены следующие ключевые направления, такие как разработка технической базы, обучение персонала, методическая поддержка, пилотное внедрение и масштабируемость.

Система оценки качества обучения медиаграмотности с использованием информационных технологий представляет собой важное инновационное решение, которое может радикально трансформировать образовательную среду. Ее внедрение делает обучение более интерактивным, эффективным и адаптированным к потребностям современного общества. Интеграция такой системы является ключевым шагом на пути к созданию образовательной среды нового поколения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богачева Д.М. Система оценивания результатов учебной деятельности с использованием возможностей электронных образовательных ресурсов // Молодой ученый. 2019. № 18 (256). С. 50-52.
2. Венцель В.Д., Цорина О.А., Янчий С.В. Организация обучения и контроля знаний студентов с использованием информационных технологий: на примере технического вуза // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7. № 1(22). С. 50-54.
3. Пачурин Г.В., Тюмина Н.С., Шевченко С.М. Анализ тестирования как средства контроля знаний обучающихся // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 4. С. 168.
4. Федосеева О.Ю. Анализ эффективности самостоятельной работы студентов с использованием информационных технологий // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2015. № 2(24). С. 117-125.
5. Царев Р.Ю., Тынченко С.В., Гриценко С.Н. Адаптивное обучение с использованием ресурсов информационно-образовательной среды // Современные проблемы науки и образования. 2016. №5. С. 219.

© Серегина М.В., 2024.